

भारत की जी-20 की अध्यक्षता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

India G-20 Presidency: An Analytical Study

Paper Id : 19213 Submission Date : 2024-06-12 Acceptance Date : 2024-06-21 Publication Date : 2024-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13380270

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

हंसा चौधरी

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्ष 1999 में विश्व की 20 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं वाले राष्ट्रों एवं समूहों ने परस्पर मिलकर समूह-20 की स्थापना की। इस समूह का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में एक-दूसरे का सहयोग प्राप्त करना था। जी-20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह ने अपनी स्थापना अनौपचारिक संगठन के रूप में की है, अतः इसकी जीवन्तता एवं निरंतरता को बनाये रखे जाने के लक्ष्य के लिए एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कार्यविधि निर्धारित की है। प्रस्तुत शोध-पत्र में समूह-20 के इस संगठनात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया जायेगा।

निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिवर्ष जी-20 की अध्यक्षता का अवसर बारी-बारी से सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त होता है। अध्यक्षता का अवसर प्राप्त करने के क्रम में भारत को 1 दिसम्बर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक की अवधि के लिए इस प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण जी-20 की अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में जी-20 का शीर्षक वाक्य "वसुधैव कुटुंबकम्" रखा, जो विश्व को एक परिवार के रूप में परिभाषित करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत की जी-20 के अध्यक्ष के रूप में तय किये गये विभिन्न कार्यक्रमों को विस्तारपूर्वक विवेचित किये जाने का प्रयास किया गया है।

कोरोना आपदा के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए किन चुनौतियों एवं अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती है, इस विषयों पर भी शोध-पत्र में विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर खोजने का भी प्रस्तुत शोध-पत्र में प्रयास किया गया है कि भारत समूह-20 की अध्यक्षता के माध्यम से अपनी नेतृत्व-क्षमता, दूरदर्शिता एवं अपनी विरासत के मूल्यों को विश्व-पटल के समक्ष प्रदर्शित करने में कितनी सफलता प्राप्त करता है?

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

In the year 1999, the nations and groups with 20 important economies of the world together established the Group of 20. The main objective of this group was to get each other's cooperation in international economic and financial matters. G-20 represents 85 percent of the global gross domestic product (GDP), 75 percent of global trade and 2/3 of the world's total population. This group has established itself as an informal organization, hence a structural and functional procedure has been set for the goal of maintaining its vibrancy and continuity. This organizational form of Group of 20 will be clarified in the present research paper.

According to the prescribed criteria, the member nations get the opportunity to chair the G-20 every year in turn. In order to get the opportunity of presidency, India was entrusted with the responsibility of chairing this prestigious and important G-20 for the period from 1 December 2022 to 30 November 2023. India kept the title phrase of G-20 under its presidency as 'Vasudhaiva Kutumbakam', which defines the world as one family. In this research paper, an attempt has been made to discuss in detail the various programs decided by India as the President of G-20.

In the circumstances arising after the Corona disaster, what challenges and opportunities does the presidency of G-20 pave the way for India, this research paper has also analyzed. Along with this, an attempt has also been made in this research paper to find an answer to the question that how much success does India achieve in displaying its leadership capabilities, foresight and the values of its heritage before the world stage through the presidency of G-20?

मुख्य शब्द

जी-20, भारत की अध्यक्षता, वसुधैव कुटुंबकम्, कोरोना आपदा, चुनौतियाँ, नेतृत्व-क्षमता, दूरदर्शिता, मूल्य।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद G-20, India's Presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, Corona Disaster, Challenges, Leadership Ability, Foresight, Values.

प्रस्तावना वर्ष 1999 के दिसम्बर माह में समूह-20 अस्तित्व में आया। वर्ष 1997 में थाइलैंड की सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जो शीघ्र ही वैश्विक आर्थिक संकट में परिवर्तित हो गया। प्रारंभ में थाइलैंड के पड़ोसी राष्ट्र इंडोनेशिया एवं दक्षिण कोरिया को वित्तीय अस्थिरता की समस्या से जूझना पड़ा। परन्तु इस वित्तीय संकट ने पहले एशिया क्षेत्र एवं तदुपरांत विश्व के अन्य महाद्वीपों को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1999 में जर्मनी के कोलोन में जी-7 देशों की बैठक हुई, जिसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। इसके बाद विश्व के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का निर्णय लिया गया। 15-16 दिसम्बर, 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहली बार जी-20 के लिए बैठक हुई। आगे चलकर जी-8 को राजनीतिक एवं जी-20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई।[1]
जी-20 की सदस्यता के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई श्रेणी तय नहीं की गई थी, अपितु इस बिंदु पर सहमति बनी कि विश्व की उन अर्थव्यवस्थाओं को इसका अंग बनाया जाना चाहिए, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो एवं वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता में योगदान देने में सक्षम हो। साथ ही चूंकि इस संगठन के अनौपचारिक स्वरूप पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, अतः इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया गया कि इस नवीन संगठन की सदस्यता को अत्यधिक विस्तारित ना किया जाये। अतः काफी विचार-विमर्श एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर 19 राष्ट्रों एवं यूरोपीयन संघ को जी-20 का सदस्य बनाया गया। 19 राष्ट्रों में सम्मिलित है - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका।

अध्ययन का उद्देश्य इस अध्ययन का उद्देश्य जी-20 की भारत द्वारा की गई अध्यक्षता के विभिन्न पक्षों को उजागर करना है। साथ ही इस एक वर्ष की अवधि में भारत के समक्ष आई विभिन्न चुनौतियों एवं संभावनाओं पर भी सविस्तार प्रकाश डाला गया है। भारत के लिए जी-20 की यह अध्यक्षता किन अवसरों को पैदा करेगी, इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है।

साहित्यावलोकन

- रेनीता डिस्जा, श्रुति जैन आदि, (2022) जी-20 इन 2023 प्रायोरिटीज फॉर इण्डियाज् प्रेसिडेन्सी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली, इस संपादकीय पुस्तक में विभिन्न लेखकों द्वारा भारत की जी-20 की अध्यक्षता के संदर्भ में विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।
- श्री निवास (2022) जी 20@2023 : द रोडमैप टू इण्डियन प्रेजीडेन्सी, इण्डियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सप्रू हाउस, नई दिल्ली - इस पुस्तक के अन्तर्गत जी-20 के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए भारत की जी-20 के मंच से उठाये गये मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही भारत की मेजबानी में हो रहे जी-20 एजेण्डों को स्पष्ट किया गया है।

मुख्य पाठ

जी-20 की संरचना

जी-20 की संरचना के दो मुख्य भाग हैं - प्रथम; शेरपा ट्रैक, जिसमें सदस्य-राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। इस ट्रैक के अन्तर्गत मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को केन्द्र में रखकर विभिन्न कार्यदलों का निर्माण किया गया है। द्वितीय वित्तीय ट्रैक, जिसमें सदस्य-राष्ट्र के वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नर सम्मिलित होते हैं। इनकी वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस ट्रैक के अन्तर्गत राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।[2]

इसी प्रकार इस संगठन के अन्तर्गत कतिपय सहकारी समूह भी बनाये गये हैं, जो जी-20 के नेतृत्वकर्त्ताओं को नीति-निर्माण प्रक्रिया में योगदान के लिए सिफारिशों का मसौदा तैयार करते हैं। इस प्रकार के सहकारी समूहों की कुल संख्या 11 है, जो निम्नानुसार है।[3]

I	व्यापार20 (B20)
II	नागरिक20 (C20)
III	श्रम20 (L20)
IV	संसद20 (P20)
V	विज्ञान20 (S20)
VI	सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन20 (SAI20)
VII	स्टार्टअप20 (Startup20)
VIII	थिंक20 (Think20)
IX	शहरी20 (U20)
X	महिला20 (W20)
XI	युवा20 (Y20)

जी-20 के अन्तर्गत कुछ पहल कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है। आरआईआईजी (रिसर्च एण्ड इनोवेशन इनीशिएटिव गैदरिंग), जी-20 ईएमपीओडब्ल्यूईआर (जी-20 एलायंस फॉर दी एमपावरमेंट एण्ड प्रोग्रेस ऑफ वीमनस् इकोनॉमिक रिप्रजेंटेशन) एवं स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग (एसईएलएम) मुख्य पहल कार्यक्रम हैं।[4]

जी-20 की निरंतरता एवं जीवंतता के लिए प्रारंभिक स्तर पर वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठकों के आयोजन को ही अपनाया गया, परन्तु 2007 की आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप जी-20 को अधिक प्रासंगिक एवं सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2008 से इस समूह के सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन का 9-10 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजन किया गया।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता

भारत ने जी-20 की अध्यक्षता 1 दिसम्बर, 2022 को इंडोनेशिया से प्राप्त की। जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 200 से अधिक जी-20 की बैठकें पूरे देश के विभिन्न 55 शहरों में 35 से अधिक विषय-वस्तुओं पर आयोजित करेगा।[5] भारत के पास जी-20 की अध्यक्षता 30 नवंबर, 2023 तक रही। इसके पश्चात् ब्राजील को जी-20 का अगले एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्षता का दायित्व सौंप दिया गया।

भारत ने जिस समय जी-20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला, तब वैश्विक स्तर पर स्थितियाँ अत्यंत विषम थी। भारत को इस अवसर पर विश्व-पटल पर भारत की नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करना आवश्यक था। यह प्रथम अवसर था जबकि भारत में इस प्रकार के किसी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें विश्व की महाशक्तियाँ सम्मिलित हो रही थी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, कनाडा आदि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के शासनाध्यक्ष इस सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले थे।

एक संपादकीय निबंध में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के एक वर्ष को एक ऐसे वर्ष के रूप में बनाने की प्रतिबद्धता जताई। जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी 'एक पृथ्वी' को ठीक करने, हमारे 'एक परिवार' के भीतर सद्भाव पैदा करने एवं हमारे 'एक भविष्य' के लिए आशा देने पर केन्द्रित होगा।[6]

प्रमुख चुनौतियाँ

जी-20 समूह की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिरता एवं सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना था। इसी रूप में जी-20 वर्तमान वैश्विक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच है, जो विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अनूठा सम्मिश्रण है। भारत ने एक ऐसे समय पर जी-20 की अध्यक्षता प्राप्त की जबकि उसके सामने ऐसी अनेक चुनौतियाँ उपस्थित थीं, जिनका सामना भारत को करना था।

सबसे प्रमुख चुनौती थी रूस-यूक्रेन युद्ध एवं कोविड-19 महामारी की विश्व अर्थव्यवस्था को चेतावनी।[7] भारत के सामने यह विकट समस्या थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर विभाजित विश्व की प्रमुख शक्तियों को जी-20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित कर साझा घोषणा-पत्र को जारी करना। यह सर्वविदित है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अधिकांश विकसित राष्ट्र, जो जी-20 के सदस्य-राष्ट्र भी हैं, रूस के विरुद्ध एवं यूक्रेन के पक्षधर हैं। रूस क्योंकि जी-20 समूह का सदस्य राष्ट्र भी है। अतः इस स्थिति में परस्पर विरोधी पक्ष इस समूह की राष्ट्राध्यक्षों की सर्वोच्च बैठक में एक साथ मंच साझा करने पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं अथवा नहीं? यह भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। साथ ही यह प्रश्न भी स्पष्ट था कि यदि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस आदि सदस्य-राष्ट्र सितंबर, 2023 में आयोजित होने वाले जी-20 के 18वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, तो भारत अपनी मेजबानी में साझा घोषणा-पत्र को जारी करने में सफल होता है अथवा नहीं। यह चुनौती इस रूप में भी विकट स्वरूप की थी क्योंकि भारत के संबंध रूस एवं पश्चिमी राष्ट्रों दोनों से ही सामान्य रहें हैं।

द्वितीय विकराल चुनौती थी - कोरोना महामारी के पश्चात् धीमी एवं सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करना। चूंकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का यह मानना है कि कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ एवं इसके दुष्परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भुगतने पड़े। चीन भी जी-20 का सदस्य-राष्ट्र है एवं विश्व की प्रमुख एवं दीर्घ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के समक्ष यह भी एक कठिनाई थी कि चीन, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थक है एवं पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थायें इसकी आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों की विरोधी हैं, को अपनी मेजबानी में हो रहे शिखर सम्मेलन में सम्मिलित कर साझा घोषणा-पत्र पर चीन का अनुमोदन प्राप्त करें।

अन्य प्रमुख चुनौतियों में सम्मिलित है रूस-यूक्रेन युद्ध स्थिति के कारण उत्पन्न खाद्य एवं ऊर्जा संकट। 55 में से 36 राष्ट्र यूक्रेन एवं रूस के निर्यात पर निर्भरता के कारण खाद्य संकट का अनुभव कर रहे हैं। वर्ष 2022 से पूर्व, दोनों राष्ट्र विश्व आपूर्ति के 30 प्रतिशत गेहूं एवं जौ, मकई का पाँचवा हिस्सा एवं आधे से अधिक सूरजमुखी तेल का उत्पादन करते थे।[8]

अन्य चुनौतियों में पर्यावरण संरक्षण पर सभी की सहमति प्राप्त करना था। भारत ने जी-20 की अपनी एक वर्षीय अध्यक्षता काल का शीर्षक वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम्' रखा, जिसके अन्तर्गत 'एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य' को समाहित किया गया था। इसके संदर्भ में पर्यावरण भी पृथ्वी का हिस्सा है, जिसके संरक्षण के दायित्वों पर एवं संरक्षण के सामूहिक एवं व्यक्तिगत उपायों पर निर्णय लिया जाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य था। सभी राष्ट्र स्वयं के अधिकतम विकास के लक्ष्य को केन्द्र में रखकर नीति-निर्माण के पक्षधर होते हैं। इसी के कारण पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने में भारत को भी कतिपय मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

भारत के सामने निर्धारित कालावधि वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के संकल्प की पूर्णता भी एक बड़ी चुनौती थी। सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपने राष्ट्रीय हित के संरक्षण के साथ इन लक्ष्यों की प्राप्ति के संकल्प को दोहराना आवश्यक था।

भारत की रणनीति एवं अवसर का प्रयोग

भारत को जी-20 की अध्यक्षता की प्राप्ति इसकी नेतृत्व-क्षमता, राजनैतिक स्थिरता एवं वृहद् दृष्टिकोण को दर्शाती है। ग्लोबल साउथ में भारत की अग्रिम भूमिका एवं इस क्षेत्र की आवाज के रूप स्वयं को स्थापित करने का भारत के पास एक स्वर्णिम अवसर था। भारत के लिए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय फोरम को नेतृत्व प्रदान करना एक गौरवमयी काल था। भारत को अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मोर्चों पर विश्व-पटल पर सभी का ध्यान खींचने का एवं एशिया महाद्वीप में चीन के समकक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करने का सुअवसर था।

भारत ने अपनी प्रमुख चुनौतियों में से एक साझा घोषणा-पत्र के निर्माण को संभव कर दिखाया। भारत ने अपनी जी-20 की अध्यक्षता अवधि की समाप्ति के दो महिने पूर्व ही नई दिल्ली में 9-10 सितंबर, 2023 को शिखर सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया। हमारे कुल 60 भारतीय शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुईं, 28 राज्य और 8 केन्द्रशासित प्रदेश, शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक, कार्य समूह के साथ सहकारी समूहों की 40 विभिन्न तंत्रों में भारत की जी-20 अध्यक्षता का आकार, पैमाना और दायरा अभूतपूर्व था।[9]

जी-20 के अपने अध्यक्षता काल में भारत द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है।[10]

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	संख्या
1.	कार्य समूह, शेरपा एवं मिनिस्ट्रियल बैठक	106

2.	सहकारी समूह एवं इनिशिएटिव बैठक	47
3.	संबद्ध एवं सामानंतर जी-20 कार्यक्रम	74
कुल संख्या		227

भारत ने जी-20 की पहली शेरपा मीटिंग 4-7 दिसंबर, 2022 को उदयपुर, राजस्थान को आयोजित की।[11] इसके पश्चात् कुछ 226 विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। जी-20 शिखर सम्मेलन का मूल केन्द्र बिंदु था, नई दिल्ली जी20 लीडर्सस डिक्लरेशन (एनडीएलडी), जिसे शिखर सम्मेलन के प्रथम दिन सभी सदस्य-राष्ट्रों ने सहमति के साथ स्वीकार किया।[12] इस बहुप्रतीक्षित दस्तावेज की पूर्णता ने भारत की सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं ग्लोबल साउथ के अग्रणी नेतृत्वकर्ता की अपनी क्षमता को पूर्णतया स्पष्ट किया। दस्तावेज का प्रारंभ प्रस्तावना से किया गया, जिसमें कहा गया कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार हैं एवं हम एक भविष्य साझा करते हैं। एनडीएलडी में बिंदु 8 में कहा गया कि -

''यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को याद करते हुए हमने अपनी बात दोहराई। सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सभी राज्यों को बल के प्रयोग, क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के खतरों से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी अथवा प्रयोग अस्वीकार्य है।''[13]

कुल 37 पृष्ठों के इस ऐतिहासिक दस्तावेज के विभिन्न भागों में सशक्त, सतत्, संतुलित एवं समावेशी विकास, सतत् विकास लक्ष्यों, सतत् भविष्य के लिए ग्रीन डेवलपमेंट पैकट, बहुपक्षीय संस्थाओं, तकनीकी समावेशन, अन्तर्राष्ट्रीय कर, लैंगिक समानता, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, प्रतिरोधी आतंकवाद, मनी लॉण्ड्रिंग एवं अधिक समावेशी विश्व के निर्माण आदि शीर्षकों के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर सारगर्भित एवं दूरदर्शी निर्णय लिये गये। साथ ही अफ्रीकी संघ को जी-20 का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया।

निष्कर्ष

जी-20 की भारत द्वारा अध्यक्षता ने अपार सफलता प्राप्त की। भारत अपनी जिन मूलभूत नीतियों के कारण विश्व शांति का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उसी सिद्धांत के आधार पर भारत ने जी-20 की अपनी अध्यक्षता का सशक्त रूप से निवहंन किया। रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पालना का संदेश इसी ओर संकेत करता है।

भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्यवाही का संकल्प भी लिया गया। रूस एवं चीन के राष्ट्राध्यक्ष, नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए, जिससे भारत को निराशा अवश्य हुई। परन्तु पी-5 सहित अन्य विश्व शक्तियों ने भारत की मेजबानी को स्वीकार किया एवं उन ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बने, जिसे पूर्व में संशय की दृष्टि से देखा जा रहा था।

इस अभूतपूर्व अवसर को भारत ने अपनी धरोहर एवं विविधता को विश्व-पटल पर उजागर करने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया, जो भविष्य में भारत की सशक्तता एवं नेतृत्वशीलता के रूप में प्रदर्शित होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक भास्कर, जी-7 देशों ने ही जी-20 का गठन किया था, बर्लिन में हुई थी पहली बैठक, <https://www.bhaskar.com/national/news/what-is-g20-summit-kya-hai-hindi-importance-purpose-g20-summit-all-about-01579545.html> एक्सेसेड ऑन 5 फरवरी, 2024
2. जी-20 बैकग्राउण्ड ब्रीफ, भारत 2023, (https://www.g20.in/en/docs/2022/G20_Background_Brief.pdf) पृ.सं. 4-5, एक्सेसेड ऑन 2 अगस्त, 2023.
3. वही, पृ.सं. 6
4. वही, पृ.सं. 5-6
5. सज्जनहर अशोक, इंडिया टेकस् वर्ल्ड सेन्टर स्टेज वीद जी-20 प्रेसिडेंसी, https://pmindiaun.gov.in/public_files/assets/pdf/India_Takes_World_Centre-Stage_with_G20_Presidency.pdf एक्सेसेड ऑन 2 अगस्त, 2023.
6. द हिंदू, ग्रेट रिस्पॉन्सबिलिटी: ऑन इंडियाज जी-20 प्रेजीडेन्सी, 3 दिसंबर, 2022, एक्सेसेड ऑन 8 फरवरी, 2023
7. हिंदुस्तान टाइम्स, चैलेंजज टू इंडियाज जी-20 प्रेसिडेंसी एण्ड इफेक्टिवनेस ऑफ जी-20 फ्रेमवर्क, जनवरी 27, 2023, एक्सेसेड ऑन 3 मार्च, 2023
8. वॉल्टर लीएल फिल्हो, मेरियपा फ्रेडरूक इत्यादि, हाऊ द वॉर इन यूक्रेन अफेक्ट्स फुड सिक्योरिटी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नवंबर, 2023, 12(21):3996, ऑनलाइन पब्लिशिड 31 अक्टूबर, 2023, पृ.सं. 5
9. इण्डियाज जी-20 प्रेजीडेन्सी: ए सिनोपसिस, https://www.g20.in/content/dam/gtwenty/Indias_G20_Presidency-A_Synopsis.pdf, पृष्ठ संख्या-1, एक्सेसेड ऑन जनवरी 12, 2024.
10. वही, पृ.सं. 6
11. वही, पृ.सं. 7
12. वही, पृ.सं. 1
13. न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लरेशन, नई दिल्ली, भारत, 9-10 सितंबर, 2023 एक्सेसेड ऑन 5 अप्रैल, 2024, पृ.सं. 5